

COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK BİR İNCELEMESİ¹ A SYSTEMATIC REVIEW OF STUDIES ON SUPPLY CHAIN STRATEGIES ASSOCIATED WITH THE COVID-19 PANDEMIC²

Şafak KURT

Dr. Öğr. Üyesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0003-2454-059X,
sakurt@thku.edu.tr

ÖZET

Bir yazın taraması olan bu araştırma kapsamında, Covid 19 pandemic "supply chain strategies" anahtar kelimeleri ile sadece makale seçeneği işaretlenerek google akademik veri tabanında tarama yapılmış ve toplam 84 makale tespit edilmiştir. Bu makaleler, tedarik zinciri stratejileri ile pandemi ilişkisini makale bütününde ele alıp almadıkları yönünden süzgeçten geçirilerek 20 çalışmaya indirgenmiştir. Seçilen makaleler, 17 farklı dergide yayınlanmış olup toplam 70 yazar tarafından katkı sağlanmıştır. Yazarların çalıştığı kurumlar ağırlıklı olarak üniversite (%72) olup bunu %13 ile hastaneler takip etmektedir. Çalıştıkları kurumların ülkeleri bazında ise %23 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %20 ile Çin başı çekmekte, onları ise %10 ile Hindistan ve %9 ile Malezya izlemektedir. İncelenen makalelerde, gıda, sağlık, ulaşım ve imalat sektörlerinde tedarik zincirinin duyarlılığı, esnekliği ve sürdürülebilirliği konuları Covid 19 kapsamında ele alınmıştır. Bu konularda başarı için eklemeli üretim, blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, makine öğrenimi, yapay zekâ, drone, robot, dijital, konum ve navigasyon gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin mevcut tedarik zinciri stratejileri ile yeni kullanımlarının ve bu teknolojiler ile yeni stratejilerin devreye sokulmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, gıda sektörü ve özellikle gıdaya erişim noktasında da küresel adalete dikkat çekilmiştir.

Küresel salgın krizleri ile hayatımıza girecek olan strateji, değişim ve yeniliklerin artarak devam edeceği öngörülmektedir. Örneğin bazı ürünlerin siparişi verildiğinde tedarik zinciri üzerinden somut olarak müşteriye ulaştırılması yerine, ürüne ait detaylı dosyanın elektronik ortamda ihtiyaç noktasına gönderilmesi ve burada eklemeli üretim sayesinde üretilmesi gibi birçok yeni strateji ve değişim ile benzer yenilikleri önümüzdeki kısa dönemde görebileceğimiz değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada gerek yöneticiler ve ilgililere gerekse de akademisyenlere, küresel salgın ve benzeri bir küresel krizle başa çıkmada uygulanabilecek tedarik zinciri stratejileri ve onlarla kullanılabilecek Endüstri 4.0 enstrümanlarının gelecek projeksiyonu yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19 Pandemisi, Tedarik Zinciri, Teknoloji, Tedarik Zinciri Stratejileri.

ABSTRACT

In the study, a total of 84 articles have been identified in the google scholar database by selecting only the article option with the keywords of *covid 19 pandemic "supply chain strategies"*. These articles have been reduced to 20 articles by filtering according to whether they addressed the relationship between supply chain strategies and the pandemic in the whole of the article. The selected articles were published in 17 different journals and a total number of 70 authors contributed. The institutions of the authors were mainly universities (72%) followed by hospitals (13%). The mentioned institutions were found to be mainly located in the USA (23%), China (20%), India (10%) and Malesia (9%). In the examined articles, the sensitivity, resilience and sustainability of the supply chain in the food, health, transportation and

¹ Bu makale, 22-24 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi'nde bildiri olarak sunulmuştur. Bu sunumdaki katkılara uygun olarak geliştirilmiştir.

² This article was presented as a paper at the 7th International European Social Sciences Congress held in Antalya between 22-24 April 2022. It was also developed in accordance with the contributions in this presentation.

manufacturing sectors were discussed within the scope of Covid 19. The reviewed articles underlined that for success in these challenges; industry 4.0 technologies such as additive manufacturing, blockchain, big data, cloud computing, augmented and virtual reality, internet of things, machine learning, artificial intelligence, drone, robot, digital, location, and navigation instruments must be combined with existing supply chain strategies, and new supply chain strategies with these technologies must be introduced. In addition, attention was drawn to global justice in the food sector and especially in terms of access to food.

It is predicted that the strategies, changes and innovations that will be introduced in our lives with the global pandemic crises will increasingly continue. For example, it is considered that we can witness many new strategies and changes and similar innovations in the short term, such as sending the detailed file of the product to the point of need in electronic environment and producing the mentioned product at that point thanks to additive manufacturing, instead of the delivery of the physical products to the customer through the supply chain when an order is placed. As a result, this study attempts to make a future projection of the supply chain strategies that can be applied to cope with a global crisis like a pandemic and potential Industry 4.0 instruments that can be used with them, both for managers and academics.

Keywords: Pandemic, Covid-19 Pandemic, Supply Chain, Technology, Supply Chain Strategies.

Günümüzde ülkelerin birbirlerine bağımlılık kaynaklı ilişkilerinin ve alışverişlerinin artarak devam etmesi; alternatifli, verimli ve etkin tedarik zincirlerine olan ihtiyacı ve ona atfedilen değeri büyük ölçüde arttırmaktadır. Bunu yanı sıra Çin'de 2019 yılında başlayan, eskiye nazaran etkisi azalmış olsa da halen devam eden küresel Covid-19 pandemisi, birçok alanda olduğu gibi özellikle tedarik zincirleri üzerinde önemli bozulma ve kesintilere neden olmuştur. Bir taraftan her geçen gün tedarik zincirlerine olan ihtiyacın artması ve diğer yandan pandemi kaynaklı yaşanan bozulma ve kesintilerle başa çıkma görevi sebebiyle yöneticilerin işi giderek zorlaşmaktadır. Bu doğrultuda, pandemi öncesine nazaran yöneticiler ve ilgililer; tedarik zinciri stratejilerinin seçimi ve icrasına daha fazla kafa yormakta olduğu gibi yeni stratejileri bulma ve uygulamaya daha fazla zaman harcamak durumunda kalmıştır.

Tüm dünyayı etkileyen bu süreç, akademisyenlerin de ilgisini çekmiş ve tedarik zinciri stratejileri ile pandemi ilişkisi üzerine çalışma yapılmasına neden olmuştur. Bu noktadan hareketle bu araştırmada, COVID-19 Pandemisi ile ilişkili tedarik zinciri stratejileri çalışmaları ele alınarak sistematik bir şekilde incelenmiştir. Böylece tedarik zinciri stratejilerinin karar vericileri ile tedarik zincirinin hem yöneticilerine hem de ilgililerine pandemi vb. gibi küresel krizlerde süreçler, stratejiler ve uygulamalar yönünden ışık tutmak hedeflenmiştir. Ayrıca, gelecekte yaşanabilecek bu tarz küresel kriz ortamlarında akademisyenlere yön gösterme ve kıyaslama yapma olanağı sunulması amaçlanmıştır.

2.Kapsam ve Metodoloji

Covid-19 pandemisinin tedarik zinciri ve stratejileri üzerinde oluşturduğu tehditler, kesinti ve bozulmaların hayatımızda ciddi problemlere yol açtığından hareketle bu araştırmada, google scholar veri tabanı ile anahtar kelime (covid 19 pandemic "supply chain strategies") kullanılarak ve sadece makale seçeneği işaretlenerek yapılan tarama sonucunda toplam 84 makale tespit edilmiştir.

Bu makaleler, tedarik zinciri stratejileri ile pandemi ilişkisini ele alıp almadıkları yönünden süzgeçten geçirilmiştir. Makalelerin büyük bir bölümünde tedarik zinciri stratejilerinin Covid-19 dışında başka değişken/değişkenler ile ilişkilendirerek çalışıldığı ve bu çalışmada konu edilen iki değişken ilişkisinin gövde metninde tartışılmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı ve yukarıda verilen ölçüt doğrultusunda; makalelerin büyük çoğunluğu dışarıda bırakılarak Covid-19 pandemi sürecinde tedarik zinciri stratejilerini ele alan 24 çalışma tespit edilmiştir. Müteakiben seçilen bu 24 çalışma, hem covid-19 hem de tedarik zinciri stratejilerini ve aralarındaki ilişkiler ile etkileşimleri makalenin bütününde ele alıp almadıkları yönünden dikkatlice gözden geçirilmiştir. Bu süreç sonunda seçilen 20 makalenin bu araştırmanın konusu edilmesine karar verilmiştir.

3.Covid-19 Pandemisi ile İlişkili Tedarik Zinciri Çalışmalarının İncelenmesi

Bu kısımda araştırmaya konu edilen makalelerin kısa bir özeti verilerek tanıtılması hedeflenmiştir. Böylece küresel salgın sürecinde, yazarların bakış açısıyla, tedarik zincirlerinin ne gibi riskler altında olduğunun ve hangi tehditlere maruz kalındığının görülmesinin ve anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca küresel salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik hangi tedarik zinciri stratejilerinin, hangi amaçlarla yazarlar tarafından ele alındığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ivanov (2020a), COVID-19'un küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkisi hakkında bir simülasyon çalışmasının sonuçlarını sunduğu çalışmada, salgınların; uzun vadeli bir aksama varlığı, kesinti yayılımları (yani dalgalanma etkisi) ve yüksek belirsizlik ile belirgin bir şekilde karakterize edilebilen tedarik zinciri risklerinin özel bir durumu olduğunu belirtmiştir. İlk olarak, hastalık salgınlarının benzersiz bir tedarik zinciri kesinti riski türü olarak çerçeveyen belirli özellikler açıklanmıştır. İkinci olarak, koronavirüs ve anyLogistix simülasyon ile optimizasyon yazılımı örneği kullanılarak hastalık salgınların tedarik zinciri performansı üzerindeki etkilerini incelemek ve tahmin etmek için simülasyon tabanlı metodolojinin nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. Hastalık salgınların tedarik zinciri üzerindeki hem kısa hem de uzun vadeli etkilerini gözlemlemek ve tahmin etmek için bir analiz ve yönetimsel bilgiler sunulmaktadır. Simülasyon deneylerinden elde edilen en önemli gözlemin, tesislerin farklı kademelerde kapanma ve açılma zamanlamasının, yukarı yönde bir kesinti süresi veya salgın yayılma hızından ziyade, hastalık salgınının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisini belirleyen önemli bir faktör haline gelebileceği ifade edilmiştir. Diğer önemli faktörler; tedarik süresi, salgın

yayımla hızı ve tedarik zincirindeki yukarı ve aşağı akış kesinti süreleri olarak ortaya konmuştur. Bu araştırmanın sonuçlarının, karar vericiler tarafından hastalık salgınlarının tedarik zincirleri üzerindeki operasyonel ve uzun vadeli etkilerini tahmin etmek ve pandemi tedarik zinciri planları geliştirmek için kullanılabilmesi belirtilmiştir. Yaklaşımının hastalık salgınları durumunda risk azaltma, riske hazırlık ve kurtarma politikalarının başarılı ve yanlış unsurlarını belirlemeye de yardımcı olabileceği belirtilerek; makale, en önemli içgörülerinin özetlenmesi ve gelecekteki araştırma gündeminin ana hatlarının belirlenmesi ile sonlandırılmaktadır.

Chowdhury vd. (2021), derleme çalışmalarında, COVID-19'un etkileri, etkilerin yönetilmesine ve toparlanmaya yönelik dayanıklılık stratejileri, dayanıklılık stratejilerinin uygulanmasında teknolojinin rolü ve sürdürülebilirlik olarak dört geniş temanın ele alındığını tespit etmiştir. İnceledikleri makalelerin ana odağının anılan pandeminin etkileriyle ve bu etkileri yönetmek için dayanıklılık stratejileri oluşturmayla ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, yüksek talep gören temel malların ve tıbbi ürünlerin en fazla ilgiyi çektiği, düşük talepli ürünler ve KOBİ'lerin ise büyük ölçüde göz ardı edildiği ve yayınlanan makalelerin çoğunun fikir temelli olduğu, ampirik bir odaktan yoksun olduğu ve teoriye dayanmadığı belirtilmektedir. Son olarak, çalışmalarında gelecekteki araştırmalar için fırsatlar sunulduğu ve COVID-19 ile ilgili araştırma bulgularının ve tedarik zinciri disiplinlerinde önceki salgınlar ve aksamalarla ilgili çalışmaların dikkate alınarak potansiyel araştırma sorularının ana hatlarıyla ortaya koyulduğu ifade edilmektedir.

COVID-19'un ortaya çıkmasının teknolojilerin sınırlarını zorladığını ve hemen her alanda yenilikleri hızlandırdığını ifade eden Elavarasan-Pugazhendhi (2020), pandeminin toplum ve çevreyi yeniden şekillendirirken, bu durumla başa çıkmada öncü ve en büyük silahın mevcut teknolojiler ve bunların yeni kullanım sahaları ile bu alanda kullanılabilecek yepyeni teknolojiler olduğunu vurgulamıştır. Bilgi iletişimi, yapay zeka, makine öğrenimi ve tedarik zinciri teknolojilerinin pandemiye kontrol etmeye yardımcı olduğunu ve tele sağlık teknolojilerinin iyileştiğini ve tesislerinin hızla modifiye edildiği belirten yazarlar, yapay zeka ve makine öğreniminin durumla mücadelede çeşitli şekillerde yardımcı olacak gelecek vaat eden teknolojiler olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, farklı endüstrilerin, solunum cihazları, maskeler, el dezenfektanları gibi sağlık sisteminin gerektirdiği öncelikli ürünleri üretmek için üretim hatlarını uyarladığını ve tedarik zinciri teknolojilerinin ise bu ürünlerin üretim ve nakliye konularını ele aldığı ifade edilmiştir. Yazarlar, çalışmanın uygulanabilir ileriye dönük teknolojiler ismini verdikleri bölümünde, sağlık tesislerinde, gözetimde ve enfekte kişilerle doğrudan temastan kaçınmada pandemi döneminde az kullanılmış olan potansiyel teknolojilerin çeşitli süreçlerde etkili bir şekilde geliştirebileceği savunmakta ve yapay zekâ, makine öğrenimi, nesnelere interneti, drone teknolojisi ve robot teknolojilerini önermektedir. Ayrıca nesnelere internetinin verilen gereksinimlerle tamamen otomatik hale gelmesi için tedarik zinciri teknolojilerine yardımcı olabilecek otomasyonda çok önemli bir teknoloji olduğu da belirtilmiştir. Drone teknolojisinin en çok mal teslimi, numune, gözetim vb. uygulamalar için uygun olduğu, oysa robot teknolojilerinin kısaca tartışılan birçok açıdan sağlık tesisleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği iddia edilmiştir. İnsanların bu dönemde karşılaştıkları çevrimiçi deneyim, çevrimiçi alışveriş, e-öğrenme, dijital ödemeler, tele sağlık tesisleri ve mobil eğlence alanlarının uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceğinin de altı çizilmiştir. Bu doğrultuda hız kazanacak temel teknolojiler arasında yapay zekâ, makine öğrenimi, nesnelere interneti, konum ve navigasyon teknolojileri, artırılmış ve sanal gerçeklik, drone teknolojisi, robotik, bulut ve eğlence teknolojilerinin yer aldığı belirtilmiştir. Pandemi sırasında insanların refahı için konan biyometri yasağının teknolojiyi yüz ve iris tanıma teknolojileri gibi diğer seçeneklere kaydırma potansiyeline sahip olduğu örneği verilerek pandeminin alternatifler ve yenilikçi teknolojiler aramaya neden olduğu söylenmiştir. Yazarlar bu noktada, dijital dönüşümün hızlanacağını ve siber güvenlik riskinin daha kısa vadede bir sorun haline gelebileceğine de dikkat çekmiştir (Elavarasan-Pugazhendhi, 2020).

Nabipour-Ülkü (2021), çalışmalarında COVID-19 pandemisi sürecinde, tedarik zinciri yönetiminde blockchain teknolojisinin uygulanma durumunu araştırmış ve blockchain teknolojisi; metodolojiler, endüstriyel sektörler, coğrafi sınıflandırmalar ve sürdürülebilirlik bağlamına dayalı olarak kapsamlı bir şekilde analiz etmiştir. Yazarların bulguları, COVID-19'u çevreleyen koşullar altında blockchain teknolojisinin konuşlandırılması ile ekonomik ve atık sorunları gibi sürdürülebilirlik faktörleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Blockchain teknolojisi; görünürlük, dijitalleşme, şeffaflık

ve akıllı sözleşmeler dâhil olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Yazarlar literatür taramalarında incelenen makalelerin büyük bir kısmının dijitalleşme ve görünürlük üzerine odaklandığı; şeffaflık ve akıllı sözleşmelerin daha küçük bir paya sahip olduğunu belirtilmiştir. Yazarlar, bu eşit olmayan dağılımın COVID-19 salgını sırasında çeşitli endüstri sektörlerindeki blockchain teknolojisinin dağıtımları arasındaki bağlantılarla açıklanabileceğini ifade etmektedir.

Reza, vd. (2022), Endüstri 4.0'ın temel teknolojileri ve bunun COVID-19 salgınının neden olduğu kesintiyi yönetmedeki rolü ve tedarik zinciri direncini güçlendirmedeki etkisini ele almaktadır. Yazarlar, son araştırmalarda; özellikle nesnelere interneti, büyük veri, bulut bilişim, eklemeli üretim ve blok zinciri gibi bireysel teknolojilerin tedarik zinciri üzerindeki etkisinin incelenmesine yoğunlaştırdığını ve bu teknolojilerin rekabet avantajı elde etmede şirketleri nasıl desteklediği üzerine çalışma ve vurgu yapıldığını belirtmiştir. Bununla birlikte, özellikle salgın gibi beklenmedik bir durumda, bu teknolojilerin etkisini aynı anda araştıran nispeten az sayıda çalışma varlığına dikkat çeken yazarlar, bu boşluklara dayanarak sistematik bir literatür taraması ile araştırma sorularına yanıt vermeye çalışmaktadır. Çalışmanın iki araştırma sorusu bulunmaktadır. S1. COVID-19 salgını gibi acil durumlarda daha duyarlı ve esnek tedarik zincirleri oluşturmak için Endüstri 4.0'ın en etkili teknolojileri nelerdir? S2. Endüstri 4.0 teknolojileri, tedarik zincirlerinin COVID-19 salgınının etkileriyle baş etmesini ve tedarik zincirlerinin yanıt verme hızını artırmasını nasıl sağlayabilir? Çalışma, ilk araştırma sorusunu yanıtlarken, çoğu yayının COVID-19 döneminde, esnek ve sağlam tedarik zincirleri oluşturmaya yardımcı olabilecek nesnelere interneti, büyük veri, bulut bilişim, eklemeli üretim ve blok zincirini vurguladığını doğrulamakta olduğunu belirtmektedir. Yazarlar ikinci araştırma sorusuna ise; çalışmalarının kategorik analizinin, bu teknolojilerin rollerinin ve işlevlerinin, pandemi sırasında uzaktan izleme, operasyon ve denetim sağlayan entegre, esnek, duyarlı ve verimli tedarik zincirlerinin kurulmasına yol açacağı şeklinde cevap vermektedir. Çalışmanın aynı zamanda tedarik zincirlerinin keşfedilmemiş özelliklerini de ortaya koyduğu ve bu nedenle, tedarik zinciri çalışmalarında Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin bir tartışmanın altını çizdiği ve ilginç bir gelecek araştırma konusu sunduğu ifade edilmektedir.

Umair, vd. (2021), Covid-19 salgınının nesnelere internetinin benimsenmesi ve kullanılması üzerindeki potansiyel etkisini sağlık, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı şehirler, ulaşım ve endüstriyel nesnelere interneti gibi çeşitli konular özelinde tartışmıştır. Yazarlar, solunum hızını ölçmek için whoop kayışı, covid-19'u tespit etmek için Philips tarafından geliştirilen tek kullanımlık yamaları, giyilebilir cihazlardan veri toplamak için Scripps tarafından geliştirilen algılama sistemi örneklerini sağlık hizmetlerinde gösterdikleri gibi yukarıda sıralanan tüm konularla ilgili birçok uygulama örneğine çalışmada yer vermiştir. Son olarak makalede incelenen konu başlıklarına olan talep, bunların yatırım ve benimsenmesi ile ilgili noktalarda açıklamalar getirilerek, bunların kısa dönem ile orta vadede uzun döneme projeksiyonu yapılmaya çalışılmıştır.

Sürdürülebilir ve esnek bir tedarik zinciri oluşturmak için yapay zekânın önemini ve rolünü ortaya koymak için Naz, vd. (2021) tarafından bir başka çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, tedarik zinciri riskinin azaltılmasına ve esnek bir tedarik zinciri oluşturulmasına yönelik optimum çözümler sunmak amacıyla yapay zekânın rolü, yapay zekâ tekniklerinin analizi ve nasıl kullanılabileceği noktasında bir literatür taraması yapılmıştır. Çalışma COVID-19 pandemisinin küresel tedarik zinciri üzerinde neden olduğu aksaklıkları dikkate almıştır. Tedarik zinciri esnekliğini sağlamada yapay zekâ uygulamasının önemli bir katkı sağlayabileceği ortaya konmuştur. Ayrıca endüstri 4.0 teknolojilerinin, şirketlerin kesintiler sırasında faaliyetlerine devam etmeleri için risk azaltma yeteneğini kolaylaştırabileceği de ifade edilmiştir. Literatürde yapay zekânın tedarik zincirinin performansını iyileştirmek için çığır açan bir analitik araç olarak kabul edildiği belirtilmiştir (Naz, vd. 2021).

İmalat sektöründe çalışmasını yürüten Kapoor vd. (2021), COVID-19'un zorluklarının yönetilmesinde; dijital teknolojilerin kullanımı, yeniden kullanım, yerelleştirme, hizmet sunumu, esnek üretim, iş birliği ve hedeflenen hükümet politikaları dahil olmak üzere çeşitli müdahaleler belirlemiştir. Ayrıca, gelecekteki araştırmaların COVID-19'un mevcut zorluklarını araştırmakla sınırlı olmaması gerektiği ve

her türlü geniş çaplı kesintinin etkisini absorbe edebilen ve en aza indirebilen esnek üretim gibi bir kapsama odaklanmanın önemli olduğu belirtilmiştir (Kapoor, vd. 2021).

Yanen, vd. (2021), Eklemeli Üretim (3D baskının) sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji mekanizmaları ile ilgili uygulamalarını ele alarak COVID-19 salgınına karşı savaştaki rolünü tartışmıştır. 3D baskının birçok farklı yararının yanı sıra, dünya çapında tıbbi sağlık cihazlarının üretiminde üretim şirketlerinin eksikliklerle mücadelesine yardımcı olduğunu belirten yazarlar, bu bağlamda 3D baskılı medikal yüz kalkanlar, solunum maskeleri, kişisel koruyucu donanım, polilaktik asid bazlı geri dönüştürülebilir hava filtreleme maskeleri, katkı maddesi olarak üretilen ideal doku modelleri ve yeni bilgi teknolojisi tabanlı hızlı üretimin 3D'nin önemli katkılarından bazıları olduğunu belirtmiştir.

Sharma, vd. (2020), pandemi döneminde, NASDAQ 100 firmalarının twitter verilerini ele alarak analiz etmiş ve üretim, dağıtım ve perakende satış başta olmak üzere covid-19 gibi kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir tedarik zincirinin yeniden inşası için geleceğe yönelik stratejiler önermiştir. Bu stratejiler; sürdürülebilir tedarik zincirine odaklanmak, dinamik yanıt ihtiyacına odaklanmak, teknoloji dağıtımından değerler elde etmek, bir işbirliği kültürü geliştirmek, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve stratejik süreçleri senkronize etmek başlıkları altında sunulmuştur. Bu önerileri müteakip çalışmada yeni nesil tedarik zinciri adı altında firmaların ileriye dönük bir stratejik yaklaşım benimsemeleri önerilmekte ve bu ileriye dönük stratejilerin insanlar, süreçler ve teknoloji dâhil olmak üzere tedarik zincirinin birçok yönünü içermesi gerektiğinin de altı çizilmektedir.

Ivanov (2020b), uygulanabilirliği; çeviklik, esneklik ve sürdürülebilirlik gibi üç perspektifi kapsayan temel bir tedarik zinciri özelliği olarak kabul ettiği çalışmasında, Uygulanabilir Tedarik Zinciri (UTZ) ismini verdiği yeni bir kavramı kuramlaştırılmaya çalışmıştır. UTZ modelinin, hem olumlu değişikliklere (yani çeviklik açısı) uyarlanabilir şekilde tepki verebilen hem de olumsuz rahatsızlıkları absorbe edebilen, kısa vadeli kesintiler ve uzun vadeli, küresel şoklar sırasında iyileşebilen, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerle (yani dayanıklılık ve sürdürülebilirlik açıları) hayatta kalabilen tedarik zincirleri tasarlamak için karar vericiler için değerli olabileceği belirtilmiştir. Bu modelin, firmalara, COVID-19 salgını gibi küresel, uzun vadeli krizlerden sonra tedarik zincirlerini kurtarma ve yeniden inşa etme kararlarına rehberlik etmede yardımcı olabileceği ifade edilmiştir. UTZ araştırmasında ortaya çıkan yönler tartışılmış ve esnekliğin, geleceğin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini garanti eden UTZ'deki merkezi perspektif olduğu vurgulanmıştır.

Shi, vd. (2021), COVID-19'un dünya çapında ağır kayıplara neden olduğunu ve küresel tedarik zincirinin kırılabilirliğini ortaya çıkardığını belirtilmiş ve pandemi sebebiyle ortaya çıkan ve istikrarlı bir şekilde artarak devam eden tedarik zinciri ile ilgili sorunları ele alarak incelemiştir. Araştırmanın bulgularının COVID-19'un tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin tartışılmasına daha fazla ışık tutabileceği, araştırmacılara akademik kılavuzlar ve karar vericilerin pandemiye uygun yanıtlar geliştirmeleri için yönetsel öngörüler sağlayabileceği belirtilmiştir. Bu arada, tedarik zinciri bilgilendirilmesi, lojistik platformların ekolojik gelişimi ve diğer lojistik altyapı hakkındaki tartışmaların, deneysel analizle birleştirilmiş matematiksel modeller aracılığıyla daha fazla doğrulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Okeagu, vd. (2021) çalışmalarında, tedarik zinciri yönetimi, yönetim ve finansman, acil durum tedarik ve tedarik zinciri dahil acil durum protokolleri, tedarik zinciri boşlukları ve bunların nasıl ele alınacağı ve kriz zamanlarında iletişimin önemini tartışmaktadır. 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi sürecinde maskeler, ventilatörler, yoğun bakım ünitesi kapasitesi ve kişisel koruyucu ekipman gibi malzemelerin hastaneler için önemli bir endişe kaynağı olduğu ifade edilmiştir. Tedarik zinciri yönetiminin gelecekteki başarısının; hammaddelerin tedarik edildiği yerin şeffaflığının artırılmasına, ürün kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve potansiyel eksikliklerin giderilmesi için öngörebilen teknolojinin geliştirilmesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Kuruluşları desteklemek için güvenilir rollerin erken belirlenmesi ve sağlık personelinin eğitimi yoluyla arz taleplerini karşılamak için proaktif bir bütçeleme stratejisi geliştirmenin de önemli olduğu ifade edilmiştir. Arz ve talep

dengelesizliği veya tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı öngörülemeyen arz kıtlıklarının meydana gelebileceği ve aktif farmasötik bileşenlerin yaklaşık %80 kadarının Çin ve Hindistan'dan ithal edildiği, belirtilmiştir. Ayrıca Hindistan'ın da bu bileşenlerin %70'ini Çin'den sağladığı ve bu nedenle her iki ülkedeki tedarik zincirindeki bir karışıklığın ABD için sorunlara neden olabileceği tespiti yapılmıştır. Ancak ürünlerin tedarik edildiği kaynakların çeşitlendirilmesinin de bu eksikliklerin azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle hammaddelerin tedarik edildiği yerin şeffaflığını artırmanın, ürün kaynaklarını çeşitlendirmenin ve potansiyel eksiklikleri öngörebilen teknolojiyi geliştirmenin tedarik zinciri yönetiminin gelecekteki başarısı için gerekli olduğu belirtilmiştir. Tedarik taleplerini karşılamak için proaktif bir bütçeleme stratejisi geliştirmenin de zorunlu olduğu, nitelikli bir acil durum tedarik zinciri liderinin seçiminin pandemi sırasında başarılı ve doğru bir yönetim için çok önemli olduğunun altı çizilmiştir. Evrensel, ulusal ve yerel sağlık sistemlerinde acil durum protokollerinin güçlendirilmesi gerektiği, öngörülemez zorluklara rağmen, halk sağlığı acil durumları için malların miktar tahmininin yapılmasının çok önemli olduğu, pandeminin farklı aşamalarında dağıtım eksiklikleri ile ilgili yinelenen ve çözülmemiş sorunların belirlenmesinin önemli olduğu ve lojistik boşlukları ele almamanın felaketi daha da kötüleştirebileceği ifade edilmiştir. Son olarak, tedarik zinciri boyunca tüm seviyelerde makul bir iletişimin olayları veya kıtlık olasılığını azaltabileceği, bir kriz sırasında iletişimi korumanın gerektiği, bir pandemi sırasında eksikliklerin basit ve düzeltilmesi kolay görüldüğünü, ancak aslında karmaşık bütünleştirici bir çözüm gerektirdiği belirtilmiştir (Okeagu, vd. 2021)

Pujawan-Bah (2022), COVID-19 salgını nedeniyle kesintiler altındaki tedarik zincirlerini ele alan bir literatür incelemesi sunmakta; güvenlik, dijitalleşme, yerelleştirmenin artan önemini vurgu yapmakta ve verimliliğin anlamının yeniden gözden geçirme ihtiyacı ile COVID-19 aşısının üretimi ve dağıtım konularındaki başlıca bulguları veya önerileri tartışmaktadır. Fazlalık ve esneklik gibi COVID-19'dan önce önerilen hafifletme eylemlerinin çoğunun, COVID-19 nedeniyle tedarik zinciri kesintilerini azaltmak için hala olası stratejiler olarak kabul edildiğini, ancak dijitalleşme ve tedarik tabanlı yerelleştirme için daha güçlü baskılar olduğu gösterilmektedir. Bununla birlikte çalışmalarının, bu alanda daha fazla araştırılma yapılması gerektiğini gösterdiği ve COVID-19 salgını altındaki tedarik zinciri kesintileri hakkında bir kilometre taşı olarak hizmet edebileceği iddia edilmektedir (Pujawan-Bah, 2022).

Yasmin (2020), COVID 19 salgını sırasında tedarik zinciri yönetimi konularına odaklanan literatür tarafından oluşturulan ana temalar, yaklaşımlar, bulgular ve öneriler belirlenerek keşfedici bir yaklaşımla incelenmektedir. Sistematik literatür taraması aracılığıyla bu araştırma, ana odaklar, bağlamlar, teorik temeller, benimsenen metodolojiler ve krizle mücadele için sağlanan öneriler açısından COVID 19 pandemisinin ortasında tedarik zinciri ile ilgili araştırmaları özetlemektedir. Ayrıca, gelecekteki yeni-normal (pandemi gittikten sonra) dünyası için önerilen uzun vadeli iyileşme modelleri ve stratejileri tartışılmaktadır. Çalışmanın bulgularının, yalnızca pandemiler sırasında ve sonrasında tedarik zinciri kesintileri hakkında değil, aynı zamanda tedarik zinciri risk yönetimi, dayanıklılık, hayatta kalma ve genel olarak sürdürülebilirlik üzerine gelecekteki araştırmaların arka planı olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Salgını erken ve nispeten yoğun olduğu dönemde olmasından dolayı birçok araştırma sorusunun hala çözülmediğinin altı çizilmiştir. Bu çalışmanın alanındaki temel araştırmaların bağlamları, odakları, mevcut ve potansiyel etkileri, öngörülen müdahaleler ve geleceğe bakış açılarının tanımlanmasına ve sınıflandırılmasına yardımcı olacağı ve gelecekte araştırmacıların araştırma gündemlerini bu çalışmada sunulan literatür özetine dayanarak oluşturabilecekleri iddia edilmiştir. Örneğin, iç içe geçmiş tedarik ağlarının, tedarik zinciri esnekliğini, sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli beka kabiliyetini geliştirmek için istenen bir yapı olduğu önerilmektedir. Ancak iç içe geçmiş tedarik ağlarının nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı, ilgili maliyetlerin neler olacağı, yeni becerilerin gerekliliği, değişim yönetimi sorunları gibi yanıtlanması gereken bazı pratik sorular olduğu belirtilmiştir. Endüstri 4.0 teknolojilerini devreye almanın zorlukları ve maliyetleri nelerdir? Yeni normal çağda iş taleplerine uyum sağlamak için beceri tedarik zinciri profesyonelleri nasıl yetiştirilir? Simülasyon ve gerçek yaşam durumlarında ne ölçüdedir? Literatürde önerilen kurtarma modelleri ne kadar etkili ve uygulanabilir? Yeni normal döneme geçiş nasıl olacak? Geleceğin araştırmacıların, yukarıdaki soruların cevaplarını ortaya çıkarmak için uygulayıcılarla iş birliği yapması gerektiği ortaya konulmuştur (Yasmin, 2020).

Craighead, vd. (2020), COVID-19 salgını sırasında meydana gelen kapsamlı bozulmanın, ülkeler ve endüstriler arasındaki etkilerin büyük ölçüde yayılmasının, talep ve arzdaki aşırı değişimlerin, pandemilerin niteliksel olarak diğer tipik aksaklıklardan farklı olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, pandemilerin, tedarik zinciri yöneticilerinin bir sonraki pandemiye daha iyi hazırlanmaları ve dönüşümü (yani, bazı süreçleri ve değişimi aynı anda genellikle radikal bir şekilde geri yükleme yeteneği) teşvik etmelerine yardımcı olmak için, bilim adamlarına tedarik zinciri olgusunu anlamada hangi mercekleri sunduğuna yeni bir bakış atılması gerektiği belirtilmiştir. Bilim adamlarının ve yöneticilerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için, iyi bilinen ve yeni ortaya çıkan teorilerin temel ilkelerinin zorlukları ve olası çözümleri nasıl aydınlatabileceği göz önünde bulundurularak pandemilere ilişkin tedarik zinciri yönetimi araştırması için bir gündem sunulmuştur. Bu gündem kapsamında; kurumsal teori, kaynak bağımlılığı ve orkestrasyon teorisi, yapısal atalet, oyun ve gerçek seçenekler teorisi, olay sistemleri teorisi, farkındalık-motivasyon-yetenek çerçevesi, beklenti ve turnuva teorisinin bilim adamlarına yardımcı olabilecek fikirler sunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Galanakis (2020), gıda zincirinde sürdürülebilirliğin öneminin altını çizdiği çalışmasında COVID-19 pandemi krizi döneminde gıda sistemlerini araştırmıştır. Akademik araştırmacıların ve gıda sektörü uzmanlarının; gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kayıplarını ve israfını azaltmak için Endüstri 4.0 araçlarını tanıtmının yanı sıra alternatif ve güvenli protein kaynaklarını belirleme gibi tüketicilerin beslenme beklentilerini karşılayan birçok önemli zorlukla yüzleşmek zorunda kalacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca, olağan iş uygulamalarından kaçınmaya, alışılmışın dışında düşünmeye, sürdürülebilir ve modern gıda sistemleri geliştirmeye yönelik çabaları hızlandırmaya, örneğin aseptik laboratuvarlarda yetiştirilen etin ve gıda atıklarının maliyetini azaltmaya, gıda zincirinde geri kazanım ve yeniden kullanımı geliştirmeye, böcekler ve mikroalg proteinlerine dayalı yeni ve büyük gıda tedarik zincirlerini oluşturmayı ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Barrett-Dyson (2020), gıda tedarik zincirinde covid-19 kaynaklı bozulmaların önüne geçilebilmesi için sağlıklı iş gücü, ekonomik güvenlik ağları, gıda tedarik zincirindeki işçilerin yeniden dağıtılması, temel mallar üzerinde gönüllü sınırlamalar, göç hareketlerinin takibi ve yönlendirilmesi, uluslararası ticarete korumacılıktan kaçınma, fırsatçılığı cezalandırma başlıkları altında topladığı ve sunduğu yedi öneride bulunmaktadır.

Giudice, vd. (2020), COVID-19 krizinin gıda sistemi üzerine etkilerini ve üretim, tüketim ve atık bertaraf aşamalarındaki potansiyel sonuçlarını araştırmış ve sürdürülebilir bir gıda sistemi için döngüsel ekonomiyi odak noktasına alarak olası çözümler sunmuştur. İlk olarak gıda sistemiyle ilgili gıda emniyeti, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda yönetimi olmak üzere üç özel tema belirleyen yazarlar, bu merkezde AB'nin altı kurumsal twitter hesabının sosyal medya gündeminin bir analizini yaparak, belirledikleri bu üç özel temanın popülerliğinin pandemi sürecinde zaman içerisinde değiştiğini ifade etmiştir. Pandemi öncesi dönemde baskın temanın gıda emniyeti olduğu; karantina döneminde, sosyal medyanın dikkatinin gıda güvenliğine kaydığı; son olarak, karantina sonrası dönemde ise temanın sürdürülebilir gıda yönetimi konusunda ivme kazandığı ortaya konulmuştur.

Gıda güvensizliğinin, eşitsizliği hem yansıttığını, hem de pekiştirdiğini ifade eden Klassen-Murphy'ye (2021) göre; gıda işçileri önemli rollerine rağmen kurban muamelesi görmekte ve ırksallaştırılmış göçmen gıda işçileri de benzersiz biçimlerde eşitsizlik ile karşı karşıya kalmaktadır. Yazarlar, toplumların daha iyiyi inşa etme çabalarında adaleti ve eşitliği nasıl merkeze koyabileceğini düşünmek için COVID-19'un bir açılım yarattığını, gıda sisteminin analiz için bir giriş noktası olsa da çözümler ve önerilerin yalnızca gıda sistemleriyle sınırlanmayacağını savunarak sosyal ve ekonomik sistemler noktasında da önerilerde bulunmuştur. Gıdaya erişimin bir toplumun zenginliğini ne kadar iyi dağıttığının önemli bir göstergesi olduğunu ve hesap verebilirlik, ekonomik yeniden dağıtım ve toplumun gıda hakkını koruma taahhüdü düzeyi hususlarının da siyasi durumunu yansıttığını ifade eden yazarların önerileri aşağıda sıralanmıştır (Klassen-Murphy, 2021):

- Evrensel Temel Gelir gibi kapsamlı politikaların ve servetin yeniden dağıtımını ilkelerini temel alan kamu programlarının dikkate alınması da dâhil olmak üzere, önemli ölçüde iyileştirilmiş sosyal güvenlik ağları ve gelir tabanları oluşturulması.
- 2020 ve 2021 için öngörülen derin ekonomik durgunluk sırasında Gıda Hakkının uygulanması ve gıdaya erişimin korunması da dâhil olmak üzere gıda güvenliği ve beslenmeye yönelik hak temelli yaklaşımlar.
- Başta tarım ve gıda işçileri olmak üzere tüm temel hizmet çalışanları için korumalar ve yardımlar dâhil olmak üzere işçi haklarının güçlendirilmesi.
- İşçi haklarının ve istihdam haklarının vatandaşlık gözetmeksizin genişletilmesi.
- Tüm göçmenler için düzenli statü ve daimî ikamete erişim dâhil olmak üzere kapsamlı göçmenlik reformu.

4.Bulgular

Ele alınan çalışmaların tamamı makale olup bunlardan 10 tanesi 2020 yılında, 8 tanesi 2021 yılında ve 2 tanesi 2022 yılında yayımlanmıştır. Yayımlı yıllarına bakıldığında sayısal anlamda 2020 ile 2021 yıllarına sarıh dengeli bir dağılım durumu göze çarpmaktadır.

Pandeminin etkisinin azalması sebebiyle ve hali hazırda 2022 yılı ikinci çeyreğinde olduğumuz düşünüldüğünde 2022 yılındaki çalışma sayısının nispeten önceki iki yıla nazaran daha az olacağı öngörülmektedir. Her ne kadar aksi beklense de gelecekte yaşanabilecek mutasyonların bulaşıcılığının ya da şiddetinin artması, ya da 2022 yılı Eylül ayından itibaren tekrar ciddi oranda mevsimsel bir artış durumu yaşanması istisnaları haricinde bu öngörünün geçerliliğini koruyacağı düşünülmektedir.

Anılan çalışmalar; eserlerin yayınlandığı dergiler, yazarlarının çalıştığı kurumların ülkeleri, yazarlarının çalıştığı kurumların türü, ele aldıkları ana sektörler/alanlar, ele aldıkları konular, çalışmaların bulguları ve sonuçları açısından incelenmiştir. İncelenen eserlerin yayınlandığı dergiler bazında niceliksel durum Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo1. İncelenen Eserlerin Yayınlandığı Dergiler

Derginin İsmi	Yayın Adedi
Transportation, Sustainability, Annals of Operations Research	Her birinde ikişer tane olmak üzere toplam 6 adet
International Journal Of Logistics, Best Practice & Research, Supply Chain Forum, World Development, Decision Sciences, Sensors, Operations Management Research, Journal of Business Research, Journal of Manufacturing Systems, Social Science Review, Science of The Total Environment, F1000Research, Nature Food, Foods	Her birinde birer tane olmak üzere toplam 14 adet

Bu çalışmada incelenen makalelerin yazarları, halen içinde bulunduğumuz pandemi ortamını genel olarak bir anormal durum ve/veya kriz ortamı olarak tanımlamışlardır. Makalelerin seçimi ve tespiti için kullanılan anahtar kelimeler (covid 19 pandemic "supply chain strategies") paralelinde ortak ana tema Covid-19 pandemisi ve tedarik zinciri stratejileri olmak üzere, yazarlar pandemi öncesi ile pandemi ortamında tedarik zinciri stratejilerini ele almış ve pandeminin tedarik zinciri üzerindeki etkisini çalışmalarında incelemiştir. Bu çalışmaların hangi ülkelerde yoğunlaştığını görebilmek amacıyla, eserlerin yazarlarının çalıştığı kurumların ülkeleri bazında durum Tablo 2'de gösterilmektedir.

Pandemi döneminde uygulanan tedarik zinciri stratejilerinin, aynı alanda önceki uygulamalar ile kıyaslaması yapılmış; görece farklılık, değişim ve yenilik gösteren konulara odaklanılmıştır. Bu odaktan yola çıkan yazarlar, pandemi ve benzer tarzda kriz ortamlarında, krizle başa çıkmada uygulanabilecek tedarik zinciri stratejileri ve diğer enstrümanları gerek yöneticilere, gerekse akademisyenlere önermeye çalışmıştır.

Tablo 2. İncelenen Eserlerin Yazarlarının Çalıştığı Kurumun Ülkesi

Yazarların Çalıştığı Kurumun Ülkesi	Yazar Sayısı (Kişi)
ABD	16
Çin	14
Hindistan	7
Malezya	6
Avustralya	4
İtalya, Kanada, İngiltere	3'er
Almanya, Endonezya, Danimarka, Pakistan, Bangladeş	2'şer
Galler, İran, Macaristan, Yunanistan	1'er

İncelenen eserleri kaleme alan yazarlarının hangi kurumda çalıştıkları ve bu anlamda göze çarpan anlamlı bir husus olup olmadığının tetkiki için yazarların çalıştığı kurumların türü bazındaki niceliksel durum ise Tablo 3'te belirtilmektedir.

Tablo 3. İncelenen Eserlerin Yazarlarının Çalıştığı Kurumun Türü

Yazarların Çalıştığı Kurumun Türü	Yazar Sayısı (Kişi)
Üniversite	54
Hastane	10
Enstitü	7
Özel Sektör	2
STK	1
Özel Laboratuvar	1

Bu çalışmada incelenen eserlerle ilgili bazı istatistiksel verileri özetlemek gerekirse; seçilen makalelerin 17 farklı dergide yayınlanmış olduğu ve bu makalelere toplam 70 yazar tarafından katkı sağlandığı görülmektedir. Yazarların çalıştığı kurumlar ağırlıklı olarak üniversite (%72) olup bunu %13 ile hastaneler takip etmektedir. Yazarların hali hazırda çalıştıkları kurumların ülkeleri bazında ise %23 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %20 ile Çin başı çekmekte, onları ise %10 ile Hindistan ve %9 ile Malezya izlemektedir. Burada yakın zamanda ve halen ticaret savaşlarına tanıklık ettiğimiz iki rakip ülke ABD ve Çin üniversitelerinde pandeminin tedarik zinciri üzerine etkisine ve bununla başa çıkmada kullanılacak stratejilere yönelik konulara diğer ülkelere nazaran daha fazla ilgi gösterildiği ve bu alanda çalışma yapıldığı göze çarpmaktadır.

İncelenen makalelerin büyük çoğunluğunda, tedarik zinciri paydaşlarının arasında ve müşterilerle ilişkilerde pandemi sürecinde teması en aza indirmek, mümkün mertebe iş yeri mekânında toplu bulunmamak, iş yeri dışında özellikle evden çalışmak ve esnek çalışma saatlerini kullanmak maksadıyla öncelikle mevcut internet, iletişim ve teknolojik olanaklardan yararlanılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çevrimiçi alışveriş, eğlence ve her türlü çevrimiçi etkinliklerin arttığı ve pandeminin etkisi azalsa da bu yönde uygulamaların öncesine nazaran artarak devam ettiği görülmektedir.

Ayrıca, Covid-19'un ortaya çıkmasının tedarik zincirlerinde kullanılan teknolojilerin sınırlarını zorladığı, yeni teknolojiler kullanımı yönünde artan baskı oluşturduğu ve hemen her alanda olduğu gibi bu çalışmanın değişkeni tedarik zinciri stratejileri noktasında da yenilikleri hızlandırdığı makaleler içerisinde yer alan örneklerden anlaşılmaktadır. Bu anlamda incelenen eserlerin türü, ele aldıkları sektörler, tedarik zincirlerinin dayanıklılığına, sürdürülebilirliğine ve sağlamlığına yönelik çözüm önerileri ve bulguları ile Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için kullanılması önerilen enstrümanlarla ilgili özet bilgiler Tablo-4' te sunulmaktadır.

Tablo-4. İncelenen Eserlerin Türü, Sektörleri, Çözüm Önerileri/Bulguları ve Eserlerde Kullanılması Önerilen Enstrümanlarla İlgili Özet Bilgiler

Makale	Türü	Sektörleri	Bulguları/Önerileri	Enstrümanları
Ivanov, 2020a	Vaka çalışması	Ticari Bir Firma	“SIM Global Network Examination” isimli mevcut bir model önerisi sunulmuş ve dijital tedarik zinciri ikizlerinin kurulması tavsiye edilmiştir.	Ayrık olaylı benzetim (simülasyon), veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi
Chowdhury vd., 2021	Literatür Taraması	Genel	Yüksek talep gören temel malların ve tıbbi ürünlerin en fazla ilgiyi çektiği, düşük talepli ürünler ve KOBİ'lerin ise büyük ölçüde göz ardı edildiği ve yayınlanan makalelerin çoğunun fikir temelli olduğu, ampirik bir odaktan yoksun olduğu ve teoriye dayanmadığı belirtilmektedir.	Ele alıp incelediği makalelerdeki TZ'lerinin esneklik, sağlamlık ve sürdürülebilirliğine yönelik öneri ve enstrümanları vermiştir.
Elavarasan ve Pugazhendhi, 2020	Literatür Taraması	Genel	Pandemi ile başa çıkmada öncü ve en büyük silahın teknoloji olduğu; özellikle sağlık tesislerinde, gözetimde ve enfekte kişilerle temastan kaçınmada teknolojinin etkili bir şekilde geliştirebileceği belirtilmiştir. Nesnelerin internetinin TZ teknolojilerinin otomasyonuna çok faydalı ve pandemide daha çok başvurulan çevrimiçi alışveriş, e-öğrenme, dijital ödemeler, tele-sağlık tesisleri ve mobil eğlence alanlarının uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceği bildirilmiştir. İnsanların refahı için konan biyometri yasağının teknolojiyi yüz ve iris tanıma gibi diğer seçeneklere kaydırma potansiyeline sahip olduğu, dijital dönüşümün hızlanacağını ve siber güvenlik riskinin kısa vadede bir sorun haline gelebileceği ifade edilmiştir.	Uygulanabilir ileriye dönük teknolojiler ismi altında; bilgi iletişimi, yapay zeka, makine öğrenimi, TZ teknolojileri, esnek üretim, nesnelerin interneti, drone ve robot teknolojisi, konum ve navigasyon teknolojileri, artırılmış ve sanal gerçeklik, bulut ve eğlence teknolojileri önerilmiştir.
Nabipour ve Ülkü, 2021	Literatür Taraması	Endüstriyel sektörler	Blockchain teknolojisi; görünürlük, dijitalleşme, şeffaflık ve akıllı sözleşmeler dâhil olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Yazarlar literatür taramalarında incelenen makalelerin büyük bir kısmının dijitalleşme ve görünürlük üzerine odaklandığı; şeffaflık ve akıllı sözleşmelerin daha küçük bir paya sahip olduğunu belirtmiştir.	Blockchain teknolojisi
Reza vd., 2022	Literatür Taraması	Genel	Yazarlar, çoğu yayının COVID-19 döneminde, esnek ve sağlam tedarik zincirleri oluşturmaya yardımcı olabilecek nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, katmanlı üretim ve blok zincirini vurguladığını belirtmektedir. Çalışmalarında yaptıkları kategorik analizin bu teknolojilerin rol ve işlevleri ile birlikte uzaktan izleme, operasyon ve	Endüstri 4.0 teknolojileri (nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim, eklemeli üretim ve blok zinciri)

			denetim sađlayan entegre, esnek ve duyarlı tedarik zincirlerinin kurulmasına yol açacağını ifade etmektedir.	
Umair vd., 2021	İnceleme ve Literatür Taraması	Genel (sađlık, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı şehirler, ulaşım ve endüstriyel nesnelerin interneti)	Yazarlar, sađlık hizmetlerinde Covid-19'u tespit etmek için Philips tarafından geliştirilen tek kullanımlık yamaları, giyilebilir cihazlardan veri toplamak için Scripps tarafından geliştirilen algılama sistemi vb. örnekleri gösterdikleri gibi akıllı evler, akıllı binalar, akıllı şehirler, ulaşım ve endüstriyel nesnelerin interneti konularıyla ilgili birçok uygulama örneğine yer vermiştir. Bunların her biri için COVID-19 sırasında gerçekleştirilen nesnelerin interneti girişimlerinin ayrıntıları sađlanmış, ayrıca ele alınması gereken zorluklar ve nesnelerin internetinin benimsenmesini hızlandıracak önemli araştırma yönergeleri de önerilmiştir.	Endüstriyel nesnelerin interneti, esnek üretim, akıllı teknolojiler
Naz vd., 2021	Literatür Taraması	Genel	Tedarik zinciri esnekliğini sađlamada yapay zekâ uygulamasının önemli katkılar sađlayabileceğini ve literatürde yapay zekânın çığır açan bir analitik araç olarak kabul edildiđi belirtilmiştir.	Endüstri 4.0 (yapay zekâ)
Kapoor vd., 2021	İnceleme	İmalat	Dijital teknolojilerin kullanımı, yeniden kullanım, yerelleştirme, hizmet sunumu, esnek üretim, işbirliği ve hedeflenen hükümet politikaları dâhil olmak üzere çeşitli müdahaleler önerilmiştir. Ayrıca, gelecekteki araştırmalarda her türlü geniş çaplı küresel kesintinin etkisini absorbe edebilen ve en aza indirebilen esnek üretim gibi bir kapsama odaklanmanın önemli olduđu belirtilmiştir.	Esnek üretim, dijital teknolojiler.
Yanen vd., 2021	İnceleme	İmalat	Eklemeli üretimin dünya çapında tıbbi sađlık cihazlarının üretiminde üretim şirketlerinin eksikliklerle mücadelesine yardımcı olduğunu belirten yazarlar, bu bağlamda 3D baskılı medikal yüz kalkanları, solunum maskeleri, kişisel koruyucu donanım, polilaktik asid bazlı geri dönüştürülebilir hava filtreleme maskeleri, katkı maddesi olarak üretilen ideal doku modelleri ve yeni bilgi teknolojisi tabanlı hızlı üretimin 3D'nin önemli katkılarından bazıları olduğunu belirtmiştir.	Eklemeli Üretim (3D baskı)

Sharma, Adhikary ve Borah, 2020	İnceleme	Üretim, dağıtım ve perakende satış	Covid-19 gibi kriz dönemlerinde sürdürülebilir bir tedarik zincirinin yeniden inşası için; sürdürülebilir tedarik zincirine ve dinamik yanıt ihtiyacına odaklanmak, teknoloji dağıtımından değerler elde etmek, bir işbirliği kültürü geliştirmek, tedarik zincirini çeşitlendirmek ve stratejik süreçleri senkronize etmek başlıkları altında geleceğe yönelik stratejiler önermiştir. Yeni nesil tedarik zinciri adı altında firmaların ileriye dönük bir stratejik yaklaşım benimsemeleri önerilmekte ve bu ileriye dönük stratejilerin insanlar, süreçler ve teknoloji dâhil olmak üzere tedarik zincirinin birçok yönünü içermesi gerektiğinin de altı çizilmektedir.	İnsanlar, süreçler ve teknoloji
Ivanov, 2020b	İnceleme ve model önerisi	Genel	Uygulanabilir Tedarik Zinciri (UTZ) ismini verdiği yeni bir kavramı kuramlaştırılmaya çalışmış ve buna yönelik bir model önerilmiştir. Bu modelin hem olumlu değişikliklere uyarlanabilir şekilde tepki verebilen hem de olumsuz rahatsızlıkları absorbe edebilen, kısa vadeli kesintiler ve uzun vadeli küresel şoklar sırasında iyileşebilen, toplumsal ve ekonomik dönüşümlerle hayatta kalabilen tedarik zincirleri tasarlamak için karar vericiler için değerli olabileceği belirtilmiştir.	Dinamik sistemler teorisi, matematiksel optimizasyon, ayrık olay simülasyonu, etmen tabanlı modelleme, sistem dinamiği, oyun teorisi, ekolojik modelleme, bayes ağları, dijital teknolojiler
Shi, Liu ve Zhang, 2021	İnceleme ve Literatür Taraması	Genel	Çalışmanın COVID-19'un tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin tartışılmasına daha fazla ışık tutabileceği, araştırmacılara akademik kılavuzlar ve karar vericilere pandemiye uygun yanıtlar geliştirmeleri için yönetsel öngörüler sağlayabileceği belirtilmiştir. Pandemi sonrası dönemde, uygulanabilir bir tedarik zincirinin değerini araştırmanın umut verici bir çalışma olabileceği önerilmiştir. Tedarik zinciri bilgilendirilmesi, lojistik platformların çevreyle ilgili gelişiminin ve diğer lojistik altyapı hakkındaki tartışmaların, deneysel analizle birleştirilmiş matematiksel modeller ile daha fazla doğrulanması gerektiğinin de altı çizilmiştir.	Matematiksel modeller
Okeagu vd., 2021	İnceleme	Genel	Covid-19 tarzı küresel bir krizde tedarik zinciri yönetimi, yönetim ve finansmanı, acil durum tedariki ve tedarik zinciri dâhil acil durum protokolleri, tedarik zinciri	Hammaddelerin tedarik edildiği yerin şeffaflığı, ürün kaynaklarının

			boşlukları, bunların nasıl ele alınacağını ve bu çalkantılı zamanlarda iletişimin önemi tartışılmıştır. Anılan konularda birçok öneri sunulmuştur.	çeşitlendirilmesi ve teknolojinin geliştirilmesi
Pujawan ve Bah, 2022	Literatür Taraması	Genel	Güvenlik, dijitalleşme ve yerelleştirmenin artan önemini vurgu yapılmaktadır. Dijitalleşme ve tedarik tabanlı yerelleştirme için daha güçlü baskılar olduğu gösterilmekte ve bu yönlere dikkat çekilmektedir.	Dijital teknolojiler
Yasmin, 2020	Literatür Taraması	Genel	Çalışmanın yalnızca pandemiler sırasında ve sonrasında tedarik zinciri kesintileri hakkında değil, aynı zamanda tedarik zinciri risk yönetimi, dayanıklılık, hayatta kalma ve genel olarak sürdürülebilirlik üzerine gelecekteki araştırmaların arka planı olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. İç içe geçmiş tedarik ağlarının; tedarik zinciri esnekliğini, sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli beka kabiliyetini geliştirmek için istenen bir yapı olduğu önerilmektedir. Ancak iç içe geçmiş tedarik ağlarının nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı, maliyetlerin neler olacağı, yeni becerilerin gerekliliği, değişim yönetimi sorunları gibi yanıtlanması gereken bazı pratik sorular olduğu belirtilmiştir. Geleceğin araştırmacıların, bu soruların cevaplarını ortaya çıkarmak için uygulayıcılarla işbirliği yapması gerektiği ortaya konulmuştur.	Endüstri 4.0 teknolojileri, simülasyon modelleri
Craighead, Ketchen Jr. ve Darby, 2020	İnceleme	Genel	Küresel bir krizde tedarik zinciri yönetimini, yönetim ve finansmanı, acil durum tedariki ve tedarik zinciri dahil acil durum protokollerini, tedarik zinciri boşluklarını ve bunların nasıl ele alınacağını ve bu çalkantılı zamanlarda iletişimin önemi tartışılmıştır. COVID-19 salgını sırasında meydana gelen kapsamlı bozulmanın, talep ve arzdaki aşırı değişimlerin, pandemilerin niteliksel olarak diğer tipik aksaklıklardan farklı olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, pandemilerin, tedarik zinciri yöneticilerinin bir sonrakine daha iyi hazırlanmaları ve dönüşümü teşvik etmelerine yardımcı olmak için, bilim adamlarına tedarik zinciri olgusunu anlamada hangi mercekleri sunduğuna yeni	Kurumsal teori, kaynak bağımlılığı ve orkestrasyon teorisi, yapısal atalet, oyun ve gerçek seçenekler teorisi, olay sistemleri teorisi, farkındalık-motivasyon-yetenek çerçevesi, beklenti ve turnuva teorisi

			bir bakış atılması gerektiği belirtilmiş ve bununla ilgili bir gündem sunulmuştur.	
Galanakis, 2020	İnceleme	Gıda	Gıda güvenliğinin sağlanması, gıda kayıplarını ve israfını azaltmak için Endüstri 4.0 araçlarını tanıtmının yanı sıra alternatif ve güvenli protein kaynaklarını belirleme gibi tüketicilerin beslenme beklentilerini karşılayan birçok önemli zorlukla yüzleşmek zorunda kalınacağı ifade edilmiştir. Ayrıca sürdürülebilir ve modern gıda sistemleri geliştirmeye yönelik çabaları hızlandırmaya, örneğin aseptik laboratuvarlarda yetiştirilen etin maliyetini azaltmaya, gıda zincirinde geri kazanım ve yeniden kullanımı geliştirmeye, böcekler ve mikroalg proteinlerine dayalı yeni ve büyük gıda tedarik zincirlerini oluşturmaya ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.	Endüstri 4.0 teknolojileri
Barrett ve Dyson, 2020	İnceleme	Gıda	Sağlıklı iş gücü, ekonomik güvenlik ağları, gıda tedarik zincirindeki işçilerin yeniden dağıtılması, temel mallar üzerinde gönüllü sınırlamalar, göç hareketlerinin takibi ve yönlendirilmesi, uluslararası ticarete korumacılıktan kaçınma, fırsatçılığı cezalandırma başlıkları altında topladığı ve sunduğu yedi öneride bulunmaktadır.	Yönetimsel ve küresel önlemler
Giudice, Caferra ve Morone, 2020	İnceleme	Gıda	COVID-19 krizinin gıda sistemi üzerine etkileri ile üretim, tüketim ve atık bertaraf aşamalarındaki potansiyel sonuçları araştırılmış ve sürdürülebilir bir sistem için olası çözümler sunulmuştur. Gıda sistemiyle ilgili gıda emniyeti, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda yönetimi olarak üç özel tema belirlenmiştir. Pandemi öncesinde baskın temanın gıda emniyeti olduğu; karantina döneminde, dikkatin gıda güvenliğine kaydığı; son olarak, karantina sonrası dönemde ise temanın sürdürülebilir gıda yönetimi konusunda ivme kazandığı ortaya konulmuştur.	Döngüsel ekonomi
Klassen ve Murphy, 2021	İnceleme	Gıda	Gıda güvensizliğinin, eşitsizliği hem yansıttığı hem de pekiştirdiği ifade eden yazarlar, toplumların daha iyiyi inşa etme çabalarında adaleti ve eşitliği nasıl merkeze koyabileceğini düşünmek için COVID-19'un bir açılım yarattığını belirtmiştir. Bunun gıda sisteminin analizi için bir giriş noktası olsa da, çözümlerin yalnızca gıda sistemleriyle	Yönetimsel ve küresel önlemler

			<p>sınırlanmayacağını savunarak sosyal ve ekonomik sistemler noktasında gıda, işçi ve istihdam hakları, gıdaya erişim, iyileştirilmiş sosyal güvenlik ağları ve göçmenler vb. gibi hususlarda önerilerde bulunmuştur.</p>	
--	--	--	---	--

Tablo-4 incelendiğinde, Covid-19 küresel salgınının olumsuzluklarının yanı sıra özellikle bazı sektörlerde, mevcut teknolojilerin yeni kullanımları ile yeni teknolojilerin devreye alınması hususunda önemli fırsatları da beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır. Tablo-4’de yer alan Covid-19 salgın sürecinde tedarik zinciri ve stratejileri üzerine yapılan çalışmaların büyük kısmı genel anlamda tüm sektörleri ele almış olsa da; ağırlıklı olarak imalat, sağlık, ulaşım ve gıda sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmaların neredeyse yarı yakınının literatür taraması olduğu, bir vaka çalışması gözlemlendiği ve diğerlerinin gözleme dayalı inceleme çalışmaları olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Gelecekte de Covid-19 salgını tarzında yaşanabilecek küresel anlamdaki salgınlardan olumsuz yönde etkilenen en önemli yapılardan biri tedarik zinciri olacaktır. Dolayısıyla mevcut Covid-19 pandemisinden dersler çıkarmak ve tedarik zincirlerinin esneklik, sağlık ve sürdürülebilirlik seviyelerini kriz ortamlarına dayanıklı hale getirmek için bu anlamda kullanılacak strateji ve teknolojiler son derece önemli ve hayati bir konu olarak ele alınmalıdır. Ayrıca, bu küresel salgın tehdidi ile başa çıkmak için gösterilen gayret ve çabaların bir ürünü olarak ortaya çıkan ekonomik, hız, maliyet ve esneklik fırsatları ile kazanımlarının avantajlarına yeni normal düzende süreklilik kazandırmak ve bunlardan istifade etmek de bir o kadar önemli görev haline gelmiştir.

5.Sonuç ve Değerlendirme

Yakın geçmişte tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgınının farklı seviyelerde olmak üzere hem bireyleri ve örgütleri hem de tüm süreçleri etkilediği açıktır. Bu çalışmada incelenen makaleler göstermektedir ki; bu salgının en çok etkilediği yapılardan biri de tedarik zincirleridir. Bu yapılarda yaşanan kesinti ve bozulmanın insan ve örgüt ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yarattığı eksiklik ve bozulma önemli bir endişe kaynağı olmuştur. Bu durumla mücadele etme görevinin sorumluluğunu yüklenen yöneticiler ve ilgililer zamanlarının büyük bölümünü bu probleme aktarmak zorunda kalmıştır. Aynı zamanda çözüm üretme noktasına çok daha fazla kafa yormuşlar ve alternatif arayışına girmişlerdir. Dolayısıyla tedarik zinciri stratejilerine ve alternatiflerine olan ilgi eskiye nazaran önemli ve hissedilir ölçüde artmıştır. Bu noktadan hareketle salgın sürecinin tedarik zinciri stratejileri üzerindeki etkisi araştırılmış ve incelenmiştir. Bu gayretlerin sonucunda ortaya çıkan bu eserin alanında önemli bir literatür sunmasının yanı sıra bulgu ve sonuçlarıyla ilgililer, yöneticiler ve akademisyenlere yol ve yön gösterebileceği ümit edilmektedir. Yakın geçmişte yaşadığımız Covid-19 küresel salgın krizi ne ildir ne de son olacaktır. Her küresel salgın yarattığı büyük kırılmalar ile hayatımıza bazı değişimler getirmektedir. Her ne kadar salgın sonrası yaşanan bu değişimler genel anlamda olumlu yönde ilerlemiş olsa da geçmiş küresel salgınlarda olduğu gibi salgın süreci çok sancılı, çalkantılı, problemlerle geçebilmekte ve önemli kayıplara neden olabilmektedir. Bu sebeple normal diye tabir ettiğimiz dönemlerde proaktif bir yaklaşımla küresel anlamdaki salgın ve benzeri krizlere hazırlıklı olunmalı ve geçmişten ders çıkarılmalıdır. Özellikle bu tip küresel krizlere hazırlıklı olan ülkeler ve organizasyonların önemli kazanımlar ve avantajlar elde edebileceğini ve fark yaratabileceğini de unutmamak gerekmektedir.

İleride yaşanabilecek krizler için bu salgın döneminde ve geçmiş salgın dönemlerinde yapılan inceleme ve tarama çalışmalarından tedarik zinciri ilgililerinin ve yöneticilerinin yararlanması bu farkın lehlerine olması yönünde kolaylık sağlayacaktır. Bu anlamda bu çalışmanın da küresel salgın ve benzeri kriz ortamları için tedarik zinciri ilgililerine önemli bir perspektif sunacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, önümüzdeki kısa ya da uzun dönemde yaşanabilecek benzer krizlerde yapılacak akademik çalışmalara ışık tutabileceği, bir kıyaslama ve karşılaştırma olanağı sunabileceği de değerlendirilmektedir. Krizlerin yarattığı problemler noktasında hazırlıklı olmak ve özellikle kriz sonrasında ileride yaşanabilecek benzer durumlar için dersler çıkarabilmenin ve krizlere hazırlık seviyesini yükseltmenin çok önemli olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Japonların Kaizen felsefesinde problemlere hoş geldin diyerek yaklaşmanın ve her problemi umut vadeden bir iyileştirme fırsatı olarak görmenin altında yatan en önemli neden budur. Gerçekten de çok yakın zamanda yaşadığımız Covid-19 küresel salgını, tüm dünyada birçok olumsuzluk yaratmasının yanı sıra teknolojinin sınırlarını zorlamak, yeni stratejiler ve teknolojiler geliştirmeyi hızlandırmak gibi önemli fırsatlarını da beraberinde getirdiği bu çalışmada incelen değerli makalelerden çıkarılabilecek bir sonuçtur. Çalışmanın üç ve dördüncü bölümlerinde küresel salgın krizinin etkisini hafifletmek yönünde özellikle teknoloji ve Endüstri 4.0

araçlarının kullanımına yönelik önemli strateji, değişim ve uygulama önerilerinin incelenen makalelerde ele alındığı görülmektedir. Çalışmaya konu olan bu makalelerde; ağırlıklı olarak gıda, sağlık, ulaşım ve imalat sektörlerinde tedarik zincirinin duyarlılığı, esnekliği ve sürdürülebilirliği konuları Covid 19 kapsamında ele alınmıştır. Bu konularda başarı için ise eklemeli üretim, blok zinciri, büyük veri, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, makine öğrenimi, yapay zekâ, drone, robot, dijital ve konum-navigasyon teknolojileri gibi endüstri 4.0 uygulamalarının mevcut tedarik zinciri stratejileri ile yeni kullanımlarının ve bu teknolojiler ile yeni stratejilerin devreye sokulmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, gıda sektörü ve özellikle gıdaya erişim noktasında da küresel adalete dikkat çekilmiştir.

Bu çalışma ile küresel krizlerden biri olan hastalık salgınlarının özellikle tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için bilişim teknolojileri kullanılmasının gerekliliği ve küresel salgınla başa çıkmada Endüstri 4.0 enstrümanlarının mevcut ve yeni tedarik zinciri stratejileri ile birlikte verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasının önemli olduğu ortaya konulmuştur.

KAYNAKÇA

- Barett, C.B. ve Dyson, C.H. (2020). Actions now can curb food systems fallout from COVID-19. *Nature Food*, VOL 1, June 2020, 319–320.
- Chowdhury, P., Kumar S.P., Kaisar, S. ve Moktadir A. (2021). COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, Volume 148, April 2021, 102271.
- Craighead, C. W., Ketchen Jr., D. J. ve Darby, J.L. (2020). Pandemics and Supply Chain Management Research: Toward a Theoretical Toolbox. *Decision Sciences*, Volume 51, Number 4, August 2020.
- Elavarasan, R.M. ve Pugazhendhi, R. (2020). Restructured society and environment: A review on potential technological strategies to control the COVID-19 pandemic. *Science of The Total Environment*, Volume 725, July 2020, 138858.
- Galanakis, C.M. (2020). The Food Systems in the Era of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic Crisis. *Foods*, 2020, 9, 523; Published: 22 April 2020.
- Giudice, F., Caferra, R. ve 2 Morone, P. (2020). COVID-19, the Food System and the Circular Economy: Challenges and Opportunities. *Sustainability* 2020, 12, 7939.
- Ivanov, D. (2020a). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, Volume 136, April 2020, 101922.
- Ivanov, D. (2020b). Viable supply chain model: integrating agility, resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking beyond the COVID-19 pandemic. *Annals of Operations Research*, 2020b, Published online: 22 May 2020.
- Kapoor, K., Bigdeli, A. Z., Dwivedi, Y. K. ve Raman, R. (2021). Equity as both a means and an end: Lessons for resilient food systems from COVID-19. *Annals of Operations Research*, Published online: 17 November 2021.
- Klassen, S. ve Murphy, S. (2020). Equity as both a means and an end: Lessons for resilient food systems from COVID-19. *World Development*, Volume 136, December 2020, 105104.
- Nabipour, M. ve Ülkü, M. A. (2021). On Deploying Blockchain Technologies in Supply Chain Strategies and the COVID-19 Pandemic: A Systematic Literature Review and Research Outlook. *Sustainability* 2021, 13, 10566.
- Naz, F., Kumar, A., Majumdar, A. ve Agrawal, R. (2021). Is artificial intelligence an enabler of supply chain resiliency post COVID-19? An exploratory state-of-the-art review for future research. *Operations Management Research*, Published online: 04 September 2021.
- Okeagu, C. N., Reed, D.S., Sun, L., Colantonio, M. M., Rezayev, A., Ghaffar, Y. A., Kaye, R. J., Liu, H., Cornett, E.M., Fox, C.J., Urman, R.D. ve Kaye, A.D. (2021). Principles of supply chain management in the time of crisis. *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, Volume 35, Issue 3, October 2021, Pages 369-376.
- Pujawan, N. ve Bah, A.U. (2022). Supply chains under COVID-19 disruptions: literature review and research agenda. *Supply Chain Forum: An International Journal*, 2022, VOL. 23, NO. 1, 81–95.
- Reza, M.N.H., Jayashree, S., Malarvizhi, C.A.N., Rauf, Md.A., Jayaraman, K. ve Shareef, S.H. (2022). The implications of Industry 4.0 on supply chains amid the COVID-19 pandemic: A systematic review. *F1000Research* 2022, 10:1008.
- Sharma, Amalsh., Adhikary, A. ve Borah, S. B. (2020). Covid-19's impact on supply chain decisions: Strategic insights from NASDAQ 100 firms using Twitter data. *Journal of Business Research*, Volume 117, September 2020, Pages 443-449.
- Shi, X., Liu, W. ve Zhang, J. (2021). Present and future trends of supply chain management in the presence of COVID-19: a structured literature review. *International Journal Of Logistics: Research And Applications*, 2021, 1988909.
- Umair, M., Cheema, M. A., Cheema, O., Li, H. ve Lu, H. (2021). Impact of COVID-19 on IoT Adoption in Healthcare, Smart Homes, Smart Buildings, Smart Cities, Transportation and Industrial IoT. *Sensors* 2021, 21, 3838.

Yanen, W., Ahmed, A., Azam, A., Bing, D., Shan Z., Zhang, Z., Tariq, M.K., Sultana, J., Mushtaq, R.T., Mehboob, A., Xiaohu, C. ve Rehman, M. (2021). Applications of additive manufacturing (AM) in sustainable energy generation and battle against COVID-19 pandemic: The knowledge evolution of 3D printing. *Journal of Manufacturing System*, Volume 60, July 2021, Pages 709-733.

Yasmin, S. (2020). The outlook of supply chain management amid Covid 19 pandemic : an explorative analysis of recent research. *Social Science Review [The Dhaka University Studies, Part-D]*, Vol. 37, No. 2, December 2020.